

Vpliv predhodne segmentacije govor/negovor na segmentacijo govorcev

Matej Grašič, Marko Kos, Zdravko Kačič

Inštitut za elektroniko in telekomunikacije,
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko,
Univerza v Mariboru
Smetanova 17, 2000 Maribor
matej.grasic@uni-mb.si, marko.kosl@uni-mb.si, kacic@uni-mb.si

Povzetek

Prispevek obravnava vpliv predhodne segmentacije in klasifikacije govor/negovor na segmentacijo govorca oz. na pravilno zaznavo menjave govorca v zvočnem nizu. V članku je predstavljena statistična metoda segmentacije govor/negovor zasnovana na GMM. Prav tako je predstavljen postopek zaznavne menjave govorca BIC, ki se pogosto uporablja v razmerah, kjer predhodna informacija o govorniku/ih ni na voljo. Uspešnost metod je bila ocenjena v okviru domene Broadcast News, ob uporabi slovenske govorne baze BNSI.

Impact of prior speech/non speech segmentation on speaker segmentation

This paper addresses the impact of speech/non speech pre-segmentation on the performance of speaker turn detection/segmentation. In the article a GMM approach for speech/non segmentation and classification is presented. For the purpose of speaker segmentation e.g. speaker turn detection the BIC segmentation approach was used. The methods were evaluated within the Broadcast News domain, where the Slovenian BNSI database was used.

1. Uvod

Segmentacijo govorcev pogosto uporabljamo na področju, kot je sledenje govorcev, avtomatsko indeksiranje in avtomatska razpoznavanje govora (ASR – automatic speech recognition). Namen segmentacije govorcev v sistemu avtomatskega razpoznavanja govora je zaznava menjave govorca. To informacijo uporabljamo za prilagoditev akustičnih modelov na določenega govornika v sistemih avtomatskega razpoznavanja govora. Segmentacijo pogosto uporabljamo tudi pri označevanju velikih količin govornega materiala, ko moramo posnetke ustrezno urediti in arhivirati.

Glavni namen segmentacije govorcev je poiskati meje med govorniki v zvočnem nizu oziroma posnetku. Na splošno poznamo tri glavne pristope segmentacije govorcev (Zochová, Radová, 2005). Eden prvih postopkov temelji na metričnem pristopu in uporablja merjenje razdalje med dvema sosednjima oknomi v zvočnem nizu. Z metodo lahko tvorimo krivuljo razdalj, na kateri lokalni maksimumi predstavljajo kandidate za meje med različnimi govorniki.

V primeru, ko je potrebna večja natančnost in je material za učenje na voljo, običajno uporabljamo principe, ki temeljijo na modelih (npr. Gaussovi modeli - GMM). Vendar pa ta princip ni primeren, ko akustični material vnaprej ni na voljo in ko se učno in testno okolje akustično precej razlikujeta.

Tretji princip temelji na razpoznavanju govora, kjer se v prvem koraku izvede razpoznavanje govora, v drugem koraku pa se v premorih skušajo identificirati potencialna mesta za meje med govorniki.

Alternativno pristopom, ki temeljijo na modelih, predstavlja BIC (Bayesian Information Criterion). Ta postopek definira segmentacijo kot postopek izbire optimalnega modela. BIC je najpogosteje uporabljen

postopek na področju avtomatskega določanja menjave govornika.

Segmentacija zvočnega niza na govorne in negovorne segmente je ena izmed osnovnih oblik akustične segmentacije zvoka. Govorne segmente enostavno definiramo kot segmente s prisotnim govorom, medtem ko so negovorni segmenti segmenti brez prisotnosti govora. Kot del akustične segmentacije je segmentacija govor/negovor navadno prvi od niza korakov akustične segmentacije. Na splošno je akustična segmentacija členitev zvočnega niza na homogene odseke po nekem vnaprej določenem pravilu. Tako lahko predhodno segmentirane govorne dele še naprej segmentiramo glede na spol govornika, zvočno ozadje, pasovno širino posnetka (npr. studio, telefon), itn. Segmentacija zvočnega materiala lahko uporabljamo na področjih, kot je nadzor, povzemanje sestankov in indeksiranje dnevnoinformativnih oddaj (Broadcast News).

Ker vsebujejo oddaje Broadcast News segmente z najrazličnejšimi akustičnimi lastnostmi, je akustična segmentacija takšnih posnetkov precej zahtevna naloga. Zvočni zapis je lahko posnet v študijskem okolju ali pa preko telefonske linije. Vsebuje lahko čist govor, govor z glasbo ali čisto glasbo. V oddajah je veliko število različnih govorcev: poročevalci, voditelji oddaj, novinarji na terenu, gosti, politiki, športniki, znane osebnosti, tuji govorniki itn. Pogosto se tudi zgodi, da se isti govornik pojavi v zvočnem zapisu večkrat, vendar v različnih akustičnih pogojih. To je le nekaj razlogov, zakaj je akustična segmentacija oddaj Broadcast News danes še vedno precej zahtevna naloga.

Za akustično segmentacijo so bile do sedaj uporabljene različne metode. Podobno kot pri segmentaciji govorcev tudi tu poznamo metode, ki temeljijo na modelih (Gaussovi modeli, nevronske mreže)

Slika 1. Blokovna shema sistema za segmentacijo in klasifikacijo govor/negovor.

(Meignier et. al., 2004; Meinedo, Neto, 2005). Pri analogah, kjer zvočnega materiala nimamo na voljo vnaprej, uporabljamo nenadzorovane tehnike segmentacije (BIC, cumulative sum – CUSUM) (Yunfeng et. al., 2007; Omar, Chauduri, Ramaswamy, 2005). Kljub pozitivni lastnosti, da ne potrebujeta zvočnega materiala vnaprej, pa sta BIC in CUSUM računsko zelo zahtevni metodi. Za BIC je tudi znano, da ima težave z zaznavanjem kratkočasovnih segmentov. Avtorjem v (Sainath, Kanevsky, Iyengar, 2007) je uspelo s pomočjo razširjenega Baum-Welschevega algoritma zmanjšati računsko zahtevnost in izboljšati zaznavo kratkočasovnih odsekov, ob tem pa ohraniti uspešnost na visokem nivoju.

2. Segmentacija govor/negovor

V članku bomo predstavili vpliv predhodne segmentacije govor/negovor na segmentacijo govorcev za domeno Broadcast News. Pri segmentaciji govorcev tako uporabimo le govorne dele zvočnega zapisa, kar pripomore k boljšemu rezultatu segmentacije. Vrednotenje postopkov je bilo izvedeno s slovensko bazo Broadcast News BNSI.

2.1. Osnovna struktura sistema za segmentacijo govor/negovor

Slika 1 kaže blokovno predstavitev govor/negovor segmentacijskega in kasifikacijskega sistema. Vhodni zvočni signal je vzorčen s frekvenco vzorčenja 16 kHz in kvantiziran s 16-bitno ločljivostjo. Oknjenje je izvedeno s Hannovim oknom dolžine 512 otipkov, kar znaša 32 ms. Korak pomika okna je 10 ms (160 otipkov). Za vsako okno izvedemo Fourierjevo transformacijo dolžine 512. Temu koraku sledi izračun koeficientov MFCC (MEL frequency cepstral coefficients). Vektor značilke sestavlja 12 MFCC značilke, ki so razširjene z normalizirano energijo Tako vektor značilke vsebuje 13 koeficientov. V naslednjem koraku za vsak vektor izračunamo logaritem verjetja za posamezen model GMM. Na osnovi vrednosti logaritmov verjetja in v skladu z vnaprej določenimi pravili (npr. minimalni čas trajanja negovornega segmenta) segmente klasificiramo in določimo meje. Rezultat segmentacije uporabimo v nadaljnjem postopku segmentacije govorcev.

2.2. Modeli GMM in akustični razredi

Za modeliranje akustičnih razredov govor/negovor smo izbrali pristop z dvema modeloma. Za dvomodelni pristop smo se odločili na podlagi ugotovitev in rezultatov, do katerih smo prišli predhodno na tem področju. Rezultati so pokazali, da se za segmentacijo

govor/negovor v domeni Broadcast News bolje obnese dvomodelni kot večmodelni pristop. Izkazalo se je, da je glavni razlog za to relativno majhna količina učnega materiala za negovor, kar posledično pomeni, da pride hitro do pretreniranosti modela, še posebej, če je njegova kompleksnost večja (uporaba več Gaussovih porazdelitev na model). V našem primeru smo uporabili 512 Gaussovih porazdelitev.

Dvomodelni GMM je osnovni model govor/negovor, ki vsebuje le dva modela: enega za govorni razred in enega za negovorni razred. Za učenje negovornega razreda smo uporabili učni material iz več akustičnih razredov, kot so glasba, uvodni napevi, tišina, šum (npr. hrup prometa, človeški šum itn.), navijanje, zvoki okolja itn. Za učenje govornega modela smo uporabili čisti govor in govor z ozadjem. V bazi je čisti govor moč najti v F-razredu F0, F1 in F2 (čisti telefonski govor), govor z zvočnim ozadjem pa v razredih F3 in F4.

2.3. Postopek segmentacije in klasifikacije

Po izračunavanju koeficientov MFCC smo za vsako okno izračunali vrednost logaritma verjetja vektorja za posamezen model. Te vrednosti smo nato shranili v medpomnilnik vrednosti verjetnosti in jih nato uporabili za izračun povprečne vrednosti za posamezen model. Izračun povprečne vrednosti smo izvedli vsakih 15 oken, kar predstavlja en okvir. Izračun povprečne vrednosti logaritma verjetja smo izvedli vsaka dva okvirja, torej nad tridesetimi okni (300 ms). Po izračunu povprečne vrednosti logaritma verjetja smo te vrednosti uporabili za določitev meje med segmenti s pomočjo vnaprej določenih pravil in na osnovi najvišje povprečne vrednosti podobnosti. Postopek je prikazan na sliki 2.

Slika 2. Princip okvirjenja vhodnega signala in računanja logaritma verjetja.

Po računanju povprečne vrednosti sledi določanje maksimalne srednje vrednosti, ki določi, ali trenutni okvir spada v razred govor ali v razred negovor. Za zaznavanje kratkih območij tišine si pomagamo z uporabo kratkočasovnega energijskega VAD-a. Meje za govorne in negovorne odseke računamo glede na pravila minimalnega trajanja govornega in negovornega segmenta. Minimalni čas trajanja negovornega segmenta je 1500 ms, saj je to določeno s pravili označevanja za bazo BNSI. Minimalni čas trajanja govornega segmenta pa smo nastavili na 600 ms. Razlog za to je, da se veliko govornih segmentov v bazi začne z uvodnim pozdravom voditelja (600-700 ms), ki mu sledi kratek premor (okoli 300 ms). Na ta način uspešno zaznamo pravi začetek govora.

3. Segmentacija s pomočjo postopka BIC

Bayesov informacijski kriterij uporabljamo kot kriterij za selekcijo oz. izbiro modela, ki v danem primeru najboljše predstavlja izbrane podatke (Tritschler, Gopinath, 1999). Kriterij pogosto uporabljamo v postopkih statističnega modeliranja; kriterij je prvi predstavil Schwarz (1978).

Naj bo nabor podatkov $X = \{x_j \in \mathfrak{R}^d : j = 1, \dots, N\}$ in $\lambda = \{\lambda_i : i = 1, \dots, K\}$ nabor kandidatov za parametrični model ter β_i število parametrov v modelu λ_i . Izraz BIC sedaj določimo z:

$$BIC_i = \log P(X | \lambda_i) - \alpha \frac{1}{2} \beta_i \log N, \quad (1)$$

kjer je $\log P(X|\lambda_i)$ logaritmična verjetnost učnih podatkov X za model λ_i in α utež drugega člena (Nishida, Kawahara, 2005).

3.1. Postopek segmentacije

Da lahko najdemo menjavo govorca znotraj segmenta, opravimo postopek izbire modela, kjer je model M_1 definiran kot $X = \{x_j \in \mathfrak{R}^d : j = 1, \dots, N\}$ in določen s samo eno Gaussovo porazdelitvijo, model M_2 definiran kot $X = \{x_j \in \mathfrak{R}^d : j = 1, \dots, N\}$ in določen z dvema Gaussovima porazdelitvama, kjer je $X_1 = \{x_j \in \mathfrak{R}^d : j = 1, \dots, i\}$ določen s prvim polnokovariančnim Gausom in $X_2 = \{x_j \in \mathfrak{R}^d : j = i+1, \dots, N\}$ določen z drugim polnokovariančnim Gausom (Tritschler, Gopinath, 1999).

Ker je $x_j \in \mathfrak{R}^d$ in ker je model M_1 definiran z enim in M_2 z dvema Gaussova, lahko določimo, da ima model M_2 dvakrat več parametrov ($k_2 = 2k_1$):

$$k_1 = d + \frac{d(d+1)}{2}. \quad (2)$$

S pomočjo (1) lahko naredimo test preverjanja modelov, kjer izberemo M_1 pred M_2 , če je pogoj $\Delta BIC = BIC_1 - BIC_2$ pozitiven.

Če uporabimo (3) velja naslednje.

$$\Delta BIC_i = -\frac{n}{2} \log |\Sigma_\omega| + \frac{i}{2} \log |\Sigma_f| + \frac{n-i}{2} \log |\Sigma_s| + \frac{1}{2} \lambda \left(d + \frac{d(d+1)}{2} \right) \log n, \quad (3)$$

V primeru, da je izraz ΔBIC_i negativen, je i -ti okvir primeren kandidat za točko menjave govorca, kjer je $|\Sigma_\omega|$ determinanta kovariančne matrice testiranega okna (model M_1), $|\Sigma_f|$ je determinanta kovariančne matrice prvega podokna A (pripadajoče modelu M2: prvi Gauss) in $|\Sigma_s|$ je determinanta kovariančne matrice drugega podokna B (pripadajoče modelu M2: drugi Gauss).

3.2. Strategija izbire okna

Pravilna izbira okna nad katerim opravimo postopek BIC, je izredno pomembna za doseganje visokega odstotka pravilne razpoznavne. Izbiri okna je potrebno opraviti na način, ki preprečuje mešanje zvočnih podatkov različnih govorcev v enem podoknu. Dodatna pozornost je prav tako potrebna pri izbiri podokna, saj majhno število podatkovnih vektorjev znotraj podokna lahko povzroči nepopolno predstavitev govorca znotraj modela. V takšnih primerih se lahko pojavijo nepravilno vrinjene oz. izbrisane meje menjave govorcev.

Slika 1: BIC strategija izbira okna

V obravnavanem sistemu je bila izbrana strategija spremenljivega okna (Ajmera et al., 2004). Ta ima v primerjavi s fiksno izbiro okna prednost, da lahko zajamemo oz. upoštevamo večjo količino podatkov govorca, kar pripomore k izboljšanju detekcije menjave govorca. Strategija izbire podoken je prikazana na sliki 1. Slika 1 A prikazuje izbiro podokna znotraj okna. Pri tem postopka BIC ne opravimo na samih robovih, saj v teh primerih ni na voljo dovolj podatkov o govorniku za izgradnjo modela govornika. Proces, prikazan na sliki 1 A, je potrebno ponoviti po ponovni izbiri glavnega okna. Slika 1 B in slika 1 C prikazujeta postopek izbire okna, kjer velikost okna povečujemo do MAXWINSIZE. Parameter MAXWINSIZE je določen s pomočjo razvojne baze. Če je velikost okna enaka ali pa večja od MAXWINSIZE, se velikost okna ponovno izbere glede na strategijo na sliki 1 C.

4. Testno okolje

4.1. Slovenska govorna baza BNSI Broadcast News

Slovenska baza BNSI Broadcast News je bila posneta v sodelovanju med Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru in slovensko nacionalno televizijo RTV Slovenija (Žgank, 2005). Vsebuje dve vrsti TV-oddaj. Prvi tip oddaj so večerne novice, drugi tip oddaj pa predstavljajo glavni dnevni dogodki, ki so v oddajah podrobneje analizirani. Baza je sestavljena iz 42 informativnih oddaj, kar predstavlja 36 ur govornega materiala. Ta material je nadalje razdeljen na tri dele: učni, razvojni in testni del. Učni del predstavlja 30 ur govornega materiala, medtem ko razvojni in testni del obsegata vsak po 3 ure. Dva najpogostejša razreda v bazi BNSI sta F0 (brani studijski govor, 36,6 %) in F4 (brani ali spontani studijski govor z zvočnim ozadjem, 37,6 %). 16,2 % govora v bazi je spontanega in v studijskem okolju (F1), medtem ko je 6 % govora z glasbo v ozadju (F3). Skupaj baza vsebuje govor 1565 različnih govorcev. Glavnino (1069) predstavljajo moški govorniki, medtem ko je žensk 477. Spol preostalih 19 govorcev je označen kot neznan.

4.2 Priprava značilk in nastavitve parametrov

Za samo testiranje in vrednotenje smo uporabili vektor značilk s 13 elementi (12 MFCC + logE – energija). Vektor značilk smo izračunavali vsakih 10 ms znotraj okvirja 32 ms zvoka. Vektorji so bili zapisani v binarno datoteko z dodano oznako govor/negovor. Na ta način smo se izognili iskanju menjav govorca v negovornih področjih. Klasifikacijo govor/negovor smo opravili s pomočjo ročnih referenčnih transkripcij in s pomočjo postopka, predstavljenega v poglavju 3. Za BIC smo uporabili že omenjen variabilni način izbire okna, kjer je bila konstanta MAXWINSIZE nastavljena na 20 s z začetno velikostjo okna 4 s.

5. Rezultati

Pri označevanju menjave govorca se lahko pojavita dva tipa napak: napaka zaznavanja in napaka zgrešitve. Napaka zaznavanja se zgodi, ko je zaznana menjava govorca, čeprav se ta v resnici ni zgodila. Takšen tip napake se običajno meri s tako imenovano mero natančnosti (precision measure). V primeru, da menjava govorca ni bila zaznana, pa govorimo o napaki zgrešitve. Takšen tip napake tipično izrazimo s tako imenovano mero priklica (recall measure). Meri recall in precision sta podani kot:

$$\text{Precision} = \frac{\text{št. pravilno zaznanih prehodov}}{\text{skupno število najdenih prehodov}} \quad (6)$$

$$\text{Recall} = \frac{\text{št. pravilno zaznanih prehodov}}{\text{skupno število pravih prehodov}} \quad (7)$$

Da lahko pravilno vrednotimo uspešnost in da lahko rezultate primerjamo z ostalimi sistemi, uporabimo skupno mero F, definirano kot:

$$F = \frac{2 * \text{Precision} * \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (8)$$

Pri vrednotenju za vsako zaznano menjava govorca uporabljamo interval zaupanja, znotraj katerega je zaznana menjava izbrana kot pravilna oz. nepravilna. Uporabili smo interval zaupanja velikosti 1 s.

5.1. Rezultati vrednotenja

Tabela 1 prikazuje uspešnost zaznave menjave govorca na slovenskem testnem naboru BNSI s postopkom BIC.

Tabela 1. Primerjava uspešnosti zaznave menjave govorca z avtomatsko segmentacijo govor/negovor in brez nje.

Izbrana metoda	Segmentacija govor/negovor	Recall (%)	Precision (%)	F (%)
BIC ($\lambda = 3,8$)	iz referenčnih transkripcij	82,80	67,60	74,45
BIC ($\lambda = 3,8$)	avtomatska s pomočjo GMM modela	77,9	65,8	71,34
BIC ($\lambda = 3,8$)	brez	83,90	53,20	65,11

Iz rezultatov je razvidno, da je po pričakovanju postopek BIC z določitvijo področij govor/negovor iz referenčnih transkripcij dosegel najboljši rezultat uspešnosti določitve menjave govorca. V primeru, ko smo za segmentacijo govor/negovor uporabili postopek GMM, je odstotek pravilno razpoznanih menjav nekoliko padel. Razlogi za to so predvsem slabša uspešnost segmentacije v pomembnih trenutkih, kot je menjava govorca. Pri menjavi govorcev se namreč pogosto pojavijo različni negovorni zvoki v ozadju, ki lahko povzročijo nepravilno določitev segmenta kot govor/negovor. Težava se pojavi tudi pri vrednotenju, saj se v bazi pojavljajo segmenti govora/negovora, ki so daljši od 1.5 s, vendar niso označeni, postopek segmentacije in klasifikacije govor/negovor pa jih zazna. Če je torej takšen prehod zaznan pri menjavi govorca, ga postopek BIC ne bo označil.

6. Zaključek

V članku smo predstavili vpliv segmentacije govor/negovor na uspešnost avtomatske zaznave menjave govorca v govorni domeni tipa Broadcast News. Ugotovili smo, da je avtomatska segmentacija govor/negovor prispevala k izboljšanju uspešnosti zaznave menjave v primerjavi z nesegmentiranim postopkom. Nadalje smo ugotovili, da je uspešnost zaznave menjave govorca le nekoliko slabša ob uporabi avtomatske segmentacije govor/negovor v primerjavi s segmentacijo z referenčnimi transkripcijami.

7. Literatura

- Ajmera, J., McCowan, I. and Boulard, H., 2004. Robust Speaker Change Detection, *IEEE Signal Processing Letters*, 649-651, Vol. 11, no. 8
- Meignier, S., et al., 2004. Benefits of prior acoustic segmentation for automatic speaker segmentation, *Proc. ICASSP '04*, 397 - 400.
- Meinedo, H. and Neto, J., 2005. A Stream-based Audio Segmentation, Classification and Clustering; Pre-processing System for Broadcast News using ANN Models, *Proc. Eurospeech '05*, Lisbon, Portugal.
- Nishida, M. and Kawahara, T., Speaker Model Selection Based on the Bayesian Information Criterion Applied to Unsupervised Speaker Indexing, *IEEE Transactions on Speech and Audio Processing*, 583 – 592, vol. 13, no. 4, July 2005
- Omar, M., Chauduri, U. and Ramaswamy, G., 2005. Blind Change Detection for Audio Segmentation, *Proc. ICASSP '05*, 501 - 504.
- Sainath, T.N., Kanevsky, D. and Iyengar, G., 2007. Unsupervised Audio Segmentation using Extended Baum-Welch Transformations, *Proc. ICASSP 2007*, 209 – 212.
- Schwarz, G., 1978. Estimating the deminsion of a model, *The annals of statistics*, 461-464, Vol. 6
- Tritschler, A. and Gopinath, R., 1999. Improved speaker segmentation and segments clustering using the Bayesian information criterion, *Eurospeech*, 679–682,
- Yunfeng, D., et al., 2007. Audio Segmentation via Tri-Model Bayesian Information Criterion, *Proc. ICASSP '07*, 205 - 208.
- Zochová, P. and Radová, V., 2005. Modified DISTBIC Algorithm for Speaker Change Detection, *Interspeech*, 3073-3076
- Žgank, A., Verdonik D., Markuš, A. Z. and Kačič, Z., 2005. BNSI Slovenian Broadcast News Database – Speech and Text Corpus, *Proc. Interspeech*, Lisbon, Portugal.